

**ДИНАМИКА ИММУНОГЛОБУЛИНОВ IGA, IGM И IGG В
ПОЛИВАЛЕНТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЫВОРОТКАХ НА
ЭТАПАХ ИММУНИЗАЦИИ**

Таджиева Нигора Убайдуллаевна

доктор медицинских наук, руководитель гранта
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и
паразитарных болезней. Узбекистон, г.Ташкент

Касимов Одилжон Шодиевич

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.
Узбекистон, г.Ташкент

Каримова Нигора Набиевна

докторант,
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и
паразитарных болезней. Узбекистон, г.Ташкент

Юсупов Акмал Пулатович

PhD, старший преподаватель,
Alfraganus University, Узбекистан, г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14597929>

Тифу и паратифу поливалентная диагностическая сыворотка — это специальный биологический препарат, используемый для выявления инфекционных заболеваний. Поливалентная диагностическая сыворотка применяется для идентификации бактерий группы *Salmonella*, то есть для их дифференциации по видам, и используется в основном в лабораториях особо опасных инфекций. Поливалентная сыворотка в основном применяется в серологических реакциях агглютинации, а также в таких тестах, как реакция Видаля [1]

Цель исследования заключается в изучении динамики показателей IgA, IgM и IgG в поливалентных диагностических сыворотках, полученных от экспериментальных животных - кроликов, на этапах иммунизации.

В качестве материала исследования использовались корпускулярные антигены штаммов *S. typhi*, *S. paratyphi A*, *S. paratyphi B*, *S. typhimurium*, *S. enteritidis*, *S. anatum*, инаktivированные при температуре 60°C в течение 1 часа на водяной бане, а также сыворотка крови экспериментальных животных, подвергнутых введению антигенов по различным схемам.

После 21-дневного карантина 12 кроликов были разделены на 4 группы по 3 особи. Иммунизация проводилась корпускулярными

антигенами в общей дозе 1,6 мл (по 0,2 мл в 8 точек: 4 подкожно вдоль позвоночника и 4 внутримышечно в верхнюю треть бедра).

Гипериммунизация осуществлялась четырехкратно с 7-дневным интервалом. Забор крови для определения IgA, IgM и IgG проводился перед каждой последующей иммунизацией. Количественное определение иммуноглобулинов выполнялось методом иммуноферментного анализа с использованием наборов "Вектор-БЕСТ" (РФ). Статистическая обработка данных проведена методом вариационной статистики с применением программы «Excel-Office» 2013. Достоверность различий между сравниваемыми группами оценивался по t-критерию Стьюдента.

В результате проведенных исследований создана коллекция (банк) из 72 образцов диагностических противосальмонеллезных сывороток. Установлено прогрессивное увеличение концентрации иммуноглобулинов всех исследуемых классов на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки иммунизации. Выявлено, максимальное повышение уровней иммуноглобулинов классов А и М в сыворотке крови на 28-й день иммунизации. Наиболее выраженное увеличение концентрации IgG к 28-дню наблюдалось в первой группе (иммунизация четырьмя штаммами *Salmonella typhi* и в четвертой группе (иммунизация антигенами различных сероваров *Salmonella*).

Таким образом, в результате исследования разработана схема иммунизации экспериментальных животных для получения поливалентных диагностических сывороток против возбудителей тифа и паратифов. Установлена динамика нарастания уровне иммуноглобулинов А, М и G на протяжении иммунизации с достижением максимальных значений к 28-м дню и наиболее выраженный иммунный ответ по уровню IgG получен в группе животных иммунизированных четырьмя штаммами *Salmonella typhi* и в комбинации антигенов различных сероваров *Salmonella*. Определен оптимальный срок получения диагностических сывороток с высокой активностью.

Использованная литература:

1. Данилов Д.Е. Карпов И.А. Брюшной тиф // Учебно-методическое пособие. - Минск, 2013. 14с.
2. Шестакова И.В., Гудзенко О.А., Гайнутдинова Т.И., Бабешко Ю.С. Особенности течения завозных случаев тифо-паратифозных заболеваний // Клиническая инфектология и паразитология. –Москва, 2014. Том № 2 (09), -С. 2-4.

3. Лобзин Ю.В., Львов В.Л., Каира А.Н., Маркина А.А., Елкина С.И., Анкудинов И.В., Казаков И.А., Головина М.Э., Ганчо Т.В., Кожина Е.В., Шмиголь В.И., Романенко В.В., Апарин П.Г. Эпидемиологические особенности и иммунопрофилактика брюшного тифа (материал для подготовки лекции) // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2020. Том 9, № 2. С. 106–114. DOI: 10.33029/2305-3496-2020-9-2-106-114
4. Новак К.Е., Дьячков А.Г., Эсауленко Е.В. Эпидемиологические особенности и эволюция клиники брюшного тифа в Санкт-Петербурге // Журнал инфектологии. Том 11, № 1, 2019. –С. 25-32. DOI: 10.22625/2072-6732-2019-11-1-25-32